

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДОВ ЯБЛОНИ НА УРАЛЕ

**Горланов С.В., аспирант,
Макаренко С.А., д.с.-х.н., зам. директора по научной работе**
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail:
gorlanovkfh@mail.ru, sirius0775@mail.ru

Аннотация. Проведен краткий анализ обеспечения населения плодами яблони и их значения в питании, оценке современных тенденций производства плодов яблони в мире, а также мировая динамика создания сортов. Для различных условий Урала в Государственный реестр селекционных достижений включено 47 сортов яблони со средней массой плодов от 40 до 150 г. Дана краткая хозяйственная оценка. С целью повышения обеспеченности населения региона свежими плодами яблони и продуктами их переработки необходимо продолжать работу по совершенствованию сортимента яблони с созданием сортов сочетающих в одном генотипе зимостойкость, устойчивость к парше, высокую продуктивность, скороплодность, слаборослость и компактный габитус формы кроны, повышенное качество плодов, с улучшенным биохимическим составом и разных сроков созревания.

Ключевые слова: яблоня, сорт, селекция, адаптивность, зимостойкость, урожайность, ДНК, молекулярные маркеры.

Яблоня – самая распространённая плодовая культура с древних времен и распространилась с территории современной Азии от *Malus siversii* (Ldb.) M. Roem. по континентам и широко представлена современными сортами [7].

С ростом населения планеты увеличивается современное потребление плодов яблони. В последние двадцать лет их выращивание в РФ, как и в мире, увеличилось в разы с 1060000 тонн до 1950800 тонн (таблица 1) [15]. Особенно заметен рост производства плодов яблони в экспортно-ориентированных странах Китая, США и Турции. В Европе их крупным поставщиком является Польша, чья продукция идет на экспорт по всему Евросоюзу.

Таблица 1

Производство плодов яблони в мире (FOASTAT), т

Страна производитель	1999 г.	2019 г.
Китай	20809846	42426578
США	4822413	4997680
Турция	2500000	3618572
Польша	1604222	3080600
РФ	1060000	1950800

Среднее потребление плодов яблони в РФ составляет 35 кг на душу населения, при рекомендованных 75 кг и более. Поэтому потенциал роста их отече-

ственного производства еще можно увеличить в 3 раза. Это без учета производства плодов для получения продуктов переработки. Обеспечение населения свежими плодами и ягодами в Уральском регионе составляет 15,3%.

Рынок испытывает недостаток плодов яблони, что свидетельствует о необходимости увеличения и интенсификации производства, развитие которого возможно в нескольких направлениях: экстенсивное, интенсификация за счет технологических факторов и адаптивного садоводства. Последнее направление предусматривает создание адаптивных сортов пригодных для интенсивных технологий возделывания. Это позволит сократить начало продуктивного плодоношения насаждений, повысить урожайность экологически-безопасных плодов в 1,5-3 раза на основе генетических и биологических свойств новых сортов в совокупности с комплексом конструктивно-технологических инноваций структуры сада за счет уплотнения посадок в 3-4 раза и более. Сокращение схемы посадки приведет к повышению затрат на 1 га в 2-3 раза, но даст больший экономический эффект, быстрой окупаемости и снижению в 2 раза себестоимости 1 ц плодов в интенсивных садах.

Повышение плотности посадок многолетних насаждений меняет требования к сортам, а также совершенствует методику и подход в селекции. Многолетняя практика зарубежных и отечественных селекционеров, по мнению Е.Н. Седова позволила сократить сроки создания сорта с 48-36 лет до 23-27 и даже 13-17 лет [11, 12]. По мнению В.В. Кичины срок создания сорта можно сократить до 11 лет [5].

По данным С. Сансавини [14] в период с 1991 по 2001 гг. создано 586 сортов, из которых получены в странах ЕС более 100, США – 93, Новая Зеландия – 72, Япония – 58 и замыкает пятерку Россия – 56.

Развитие садоводства на Южном Урале претерпевает изменения. Учеными и плодоводами региона со времени начала развития садоводства и с переходом на научную основу создано 544 сорта 19 плодовых, ягодных культур и винограда. В Государственный реестр селекционных достижений включено и допущено к использованию в различных регионах Российской Федерации 221 сорт [2], что позволило увеличить площадь возделывания многолетних насаждений в хозяйствах всех форм собственности Уральского федерального округа, Оренбургской области и Республике Башкортостан до 43,3 тыс. га [3]. В создании сортов и формировании современного сортимента яблони селекционеры Урала использовали зимостойкие виды сибирская ягодная и сливолистная яблони и их потомков.

Садоводство и питомниководство является приоритетным направлением государственной аграрной политики Российской Федерации с обеспечением населения качественной экологически-безопасной и витаминной продукцией. Обеспечение населения плодами яблони является залогом продовольственной безопасности и здоровья граждан. Ведь не просто в народе говорят: «Ешь каждый день одно яблоко и проживешь сто лет!».

Плоды яблони – ценный продукт функционального питания человека. Они богаты углеводами, из которых преобладают фруктоза, глюкоза, сахароза от 5 до 23% на сырую массу. Среди органических кислот от 0,19 до 2,38% преобладают

яблочная, лимонная и янтарная. В малых количествах имеются шикимовая, хинная, цитрамалева, хлорогеновая и др. В свободной форме находится 75% кислот и около 25% в связанной. В плодах содержится 1,28% сырой клетчатки и 0,69-1,74% пентозанов; рН варьирует от 2,5 до 4,2. Азотистые вещества (0,15-0,70%) представлены белками и свободными аминокислотами, а белки в основном, различными ферментами и гликопротеинами. Плоды содержат 0,1-0,3% дубильных веществ. При кипячении плодов пектиновые вещества (0,5-1,4%) образуют желе. Около половины состава золы представлено калием. В кожуре и мякоти зрелых плодов присутствуют этиловый спирт, ацетальдегид и этилен [1]. В числе Р-активных веществ имеются катехины (0,35 мг/100 г, колебания: 0,05-1), флавонолы (10 мг/100 г, колебания: 5-45), лейкоантоцианы (до 300-400 мг/100 г сырого вещества). Высоким содержанием Р-активных веществ отличаются сорта Жебровское, Зимнее Плесецкого, Мезенское, Орловское полосатое, Пепинка алтайская, Ранетка целинная, Россошанское золотое, Слава Донбасса и др. [8, 10].

Плоды содержат аскорбиновой кислоты от 5 до 45 мг/100 г. Наиболее богаты ею плоды сортов Трудовое, Россиянка, Ренет Фрома золотой, Желтое ребристое, Несравненное, Кулон-китайка, Бабушкино, Ренет Черненко и др. В семенах имеется до 32% жиров. Плотность масла семян равна 0,9237, а йодное число 121-134. Содержание ароматических веществ варьирует от 25 до 165 мг/кг плодов [13].

Содержащийся в плодах яблони пектин способен связывать и выводить из организма радиоактивные элементы, ядовитые токсины и тяжелые металлы (свинец, никель, кобальт и др.). Богаты пектинами плоды сортов сибирской и уральской селекции, а также сорта Янтарь, Грушовка московская, Славянка, Аврора, Ударница, Коммунарка и др.

Плоды яблони используют в свежем виде, перерабатывают на сок, компот, варенье, джем, пюре, пастилу, вино, сушат и т. д. Плоды, используемые для получения сока, должны отличаться высокой сахаристостью, содержать не менее 5 г/кг кислоты, 300-850 мг/кг полифенолов, иметь плотную консистенцию, светлую окраску мякоти и аромат [4].

Ареал культуры яблони очень широк. Жители разных стран предъявляют к плодам далеко не однозначные требования. Поэтому фактически в каждой стране могут быть свои требования к новым сортам. Тем не менее, существуют и общие проблемы, и общие тенденции в селекции яблони, характерные для многих стран. В последние десятилетия традиционные программы селекции плодовых деревьев были обновлены с использованием новых молекулярных инструментов, с тем, чтобы максимально сократить время, необходимое для отбора растений, обладающих желательными признаками. Это может быть достигнуто путем прямого изучения последовательностей ДНК растения, не дожидаясь выражения самого признака. Метод ДНК опосредованной селекции может быть осуществлен только путем выделения молекулярных маркеров, способных различать растения, несущие благоприятные и неблагоприятные признаки, неблагоприятные аллели для определенного признака. Поэтому в последнее десятилетие в фундаментальных исследованиях было затрачено много усилий на изучение

генетической основы того или иного признака и выявление генетически связанных с ним маркеров. Следующим шагом является окончательное тестирование и анализ затрат и выгод, прежде чем эти новые инструменты будут готовы к рутинному применению в государственных и частных программах селекции яблони [14]. В районах промышленного плодоводства во многих странах мира основным критерием селекции считается получение плодов хорошего качества с наименьшими затратами средств и труда. Важнейшее условие при этом – высокая урожайность (40-70 т/га). Следовательно, нужны ежегодно плодоносящие деревья, обеспечивающие и выдерживающие такую нагрузку. Качество плодов должно удовлетворять большинство потребителей, хотя надо учитывать и вкусы разных слоев населения. Очень важна хорошая лежкость плодов при хранении. Нужен конвейер сортов по срокам созревания, в том числе и очень ранние, и способные храниться до нового урожая. Кичина В.В. сформулировал перечень основных требований, состоящий из 24 пунктов, которым должен соответствовать идеальный сорт яблони [5].

Проблема создания сортов, устойчивых к болезням, вирусам и вредителям остается очень актуальной. Кроме сортов, плоды которых употребляются в свежем виде, нужны новые сорта для разных видов технической переработки. Важной остается и проблема подвоев, обеспечивающих реализацию целей селекции новых сортов.

В настоящее время в РФ селекцией яблони занимается около 15 научных учреждений. На юге России Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия. На юге Центрально-Черноземного региона работает Россосанская зональная опытная станция садоводства. ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства» создаются отечественные колонновидные сорта яблони. Одним из основных селекционных центров сортов яблони в средней полосе РФ является Всероссийский НИИ селекции плодовых культур (ВНИИСПК). В суровых климатических условиях Урала и Сибири: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» филиал Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства (г. Челябинск), структурное подразделение Свердловская селекционная станция садоводства (г. Екатеринбург), ФГБНУ «Уфимский исследовательский центр» - Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, ФГБНУ Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП», ФГБНУ Оренбургский научный центр – Институт степи и ООО «Научно-производственного объединения Сад и огород», ФГБНУ ФАНЦА отдел «НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко».

Для различных условий Урала в Государственный реестр селекционных достижений включено 47 сортов яблони со средней массой плодов от 40 до 150 г (таблица 2). Сорта, как правило, ориентированы для приусадебного садоводства и не прошли оценку на пригодность к интенсивным технологиям возделывания.

Таблица 2

Сорта, включенные в Госреестр селекционных достижений РФ по 9 региону

Сортообразец	Зимостой- кость	Масса плода, г	Размер деревя	Устойчивость к парше	Возраст начала плодо- ношения, лет	Срок хране- ния плодов, дней
Аркаим****	зим.	170	карлик	уст.	2-3	90
Антоновка обыкновенная	зим.	120-150	выс.	низк.	5-6	90
Анис полосатый	зим.	70-90	ср.	ср.	5-6	60
Анис свердловский	зим.	90	выше ср.	ср.	4	40
Алтайское пурпуровое	зим.	60	ср.	уст.	3-4	180
Башкирский изумруд	зим.	60	ср.	уст.	4-5	180
Башкирский красавец*	зим.	70-100	ср.	ср.	6	120
Башкирское зимнее	ср.	90-100	ср.	уст.	6	240
Белое летнее	зим.	90-125	выс.	уст.	5	15
Бельфлер Башкирский	зим.	100	ср.	ср.	5-6	180
Бочонок	зим.	70	ср.	ср.	4-5	30
Братчуд*	зим.	140-200	ср.	низк.	3-4	150
Буляк***	зим.	96	ср.	уст.	6	120
Бузовьязовское	ср.	90-120	ср.	низк.	5-6	150
Горнист	зим.	110	ср.	уст.	4-5	30
Грушовка московская	зим.	80-100	выс.	низк.	5-6	15
Детское*	зим.	74-106	ср.	низк.	4-5	120
Дочь Папировки	ср.	80-100	ср.	уст.	4	20
Исетское позднее	зим.	75-120	ср.	низк.	4-5	150
Кибо	зим.	68-80	ср.	уст.	4	240
Ковровое *	зим.	90-120	карлик	ср.	3-4	60
Копейское	зим.	72-94	карлик	уст.	4	45
Кушнарниковское осен- нее	зим.	70	ср.	уст.	5-6	90
Летнее полосатое	зим.	90	выс.	ср.	5-6	15
Миасское	зим.	80-125	ср.	ср.	5-6	60
Надежда	зим.	90	выс.	ср.	5-6	90
Настенька	зим.	90	ср.	низк.	4-5	150
Оренбургское****	зим.	115	карлик	уст.	2-3	30
Оренбургское позднее****	зим.	140-160	карлик	уст.	2-3	180
Орское****	зим.	120-140	карлик	уст.	2-3	180
Папироянтарное	зим.	100-120	ср.	уст.	4-5	60
Память Жаворонкова	зим.	80	ср.	ср.	5	60
Первоуральское	зим.	125-250	выше ср.	уст.	5-6	240
Персиянка	зим.	120	ср.	уст.	6-7	180
Подснежник*	зим.	140-170	карлик	уст.	3-4	120
Приземленное**	зим.	90-120	карлик	ср.	2-3	30
Присковое	зим.	85-120	ср.	выс.	5	90
Свердловчанин	зим.	71	выше ср.	низк.	5-7	150
Серебряное копытце	зим.	60-80	ср.	ср.	3-4	40
Символ	зим.	80	ср.	уст.	4-5	120
Спартак	зим.	80-120	выс.	ср.	5	30
Сеянец титовки	ср.	80	выше ср.	ср.	6-7	160
Соколовское*	зим.	190	карлик	уст.	3-4	120
Трудовое****	зим.	150-170	карлик	уст.	2-3	150
Уралец	зим.	40-60	выс.	уст.	5	30
Уральское наливное	зим.	40-60	ср.	ср.	3	30
Чудное	зим.	140-160	карлик	уст.	4	20

Примечание*– при длительных высоких температурах и сухости воздуха снижается качество плодов; **– наблюдается потемнение мякоти плодов при хранении; ***– осыпаемость плодов при созревании в засушливые годы; ****– неодновременное созревание плодов.

На современном этапе методом проб и ошибок подбором сортов для товарного садоводства занимаются не многочисленные производители плодов яблони, отдавая перспективу сортам с продолжительным периодом хранения плодов, способным к транспортировке и массой 120-140 г.

Таким образом, с целью повышения обеспеченности населения региона свежими плодами яблони и продуктами их переработки необходимо продолжать работу по совершенствованию сортимента яблони с созданием сортов сочетающих в одном генотипе зимостойкость, устойчивость к парше, высокую продуктивность, скороплодность, слаборослость и компактный габитус формы кроны сорта, повышенное качество плодов, с улучшенным биохимическим составом разных сроков созревания, нужно усилить работу по комплексному научному сопровождению в связке сорт-технология с целью повышения интенсификации отрасли и получения экологически-безопасной продукции.

Список литературы

1. Витковский В.Л. Плодовые растения мира. Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2003. 458 с.
2. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т. 1. «Сорта растений» (официальное издание). М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. 719 с.
3. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года: В 8 т. // Федеральная служба гос. статистики. М.: ИИЦ. Т. 3: Земельные ресурсы и их использование. 307 с.
4. Инновации в изменении генома яблони. Новые перспективы в селекции. Монография / Под общей редакцией академика РАН Е.Н. Седова. Орел: Издательство ВНИИСПК, 2015. 336 с.
5. Кичина В.В. Принципы улучшения садовых растений. М., 2011. 528 с.
6. Куликов И.М., Минаков И.А. Проблемы и перспективы развития садоводства России // Садоводство и виноградарство. 2018. № 6. С. 40-46.
7. Лангенфельд В.Т. Яблоня: морфологическая эволюция, филогения, география, систематика. Рига: Зинтане, 1991. 230 с.
8. Макаренко С.А. Адаптивная селекция яблони в низкогорье Алтая. // Диссертация. докт. с.-х. наук, 06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. Горно-Алтайск, 2017. 353 с.
9. Седов Е.Н. История, задачи, методы и результаты селекции яблони // Сельскохозяйственная биология, 2007. № 1. С. 3-15.
10. Седов Е.Н., Макаркина М.А., Левгерова Н.С. Биохимическая и технологическая характеристика плодов генофонда яблони. Орел: ВНИИСПК, 2007. 312 с.
11. Седов Е.Н. Интенсификация селекционного процесса и ускорение внедрения в производство новых сортов яблони // Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур, Раздел: Растениеводство. № 5, 2019. С. 23-26.

12. Седов Е.Н. Программы, методы, приемы селекции яблони, их развитие и совершенствование // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т. 17, № 3, С. 487-498.

13. Седов Е.Н. Селекция и сортимент яблони для Центральных регионов России / Е.Н. Седов. Орел, 2005. 312 с.

14. Sansavini S., Donati F., Costa F., Tartarini S. Advances in apple breeding for enhanced fruit quality and resistance to biotic stresses: New varieties for the European market // Journal of fruit and ornamental plant research. 2004. Vol. 12.

15. FAOSTAT // Данные 1999-2020 гг.

УДК 635.9.631.527

АССОРТИМЕНТ СОРТОВ ЯПОНСКОГО ИРИСА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ИРИСА

Долганова З.В., д.с.-х.н., гл.н.с.

*Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий, г. Барнаул,
Россия, e-mail: niilisavenko20@yandex.ru*

Аннотация. *Селекционеры разных стран (Россия, Великобритания, Австралия, Германия, Новая Зеландия и другие) регистрируют новые сорта в Американском обществе ириса. Окраску цветков описывают по шкале цветов предложенной Королевским обществом цветоводов в Англии. В ФГБНУ ФАНЦА в отделе НИИСС им. М.А. Лисавенко в 2016 г. в Российском и американском обществах ириса зарегистрированы 16 сортов ириса, в том числе сорт Принцесса Укока, в 2019 г. – 10 сортов, в том числе сорта Балет, балет, балет и Виват Верецагина. Согласно японской классификации сорта японского ириса разделены типы окраски цветков. Сорта японского ириса, оформленные в Российском обществе ириса, разделены на группы по типу окраски цветка: 17 сортов однотонные; 8 – по светлому и по темному фонам пятна, точки и штрихи; 4 – по светлому и темному фонам жилки контрастной окраски и 2 сорта с контрастной каймой. Эти сорта высокопродуктивны и адаптированы к условиям лесостепи Алтайского края.*

Ключевые слова: *ассортимент, японские ирисы, сроки цветения, разнообразие окраски и высоты цветоноса.*

Общества ириса созданы во многих странах: Японии, США, Англии, Германии, Франция, Италия, Польше и других. На конференции в 1954 г. решено, чтобы не было путаницы в названиях сортов, регистрацию проводить в одной стране. Выбрали США [1], так как в этой стране было более 100 селекционеров. В Англии разработана цветовая шкала Королевского общества цветоводов в 1966, 1985, 1995 и 2001 гг. [2]. Здесь цвета обозначены цифрами и буквами, например, №52a малиновый (кармазинный), №52b карминный, №52c и d карминно-розовый. Есть окраски этрусский розовый, индийский розовый, аттический розовый, гвардейский красный, почтовый красный, гераневый озерный,